

e-ISSN: 2988-375X

IJOLARES:

Indonesian Journal of Law Research

"Published by CV Tirta Pustaka"

Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi

Ni Made Trisna Dewi

Universitas Dwijendra

madetrisnadewishmh@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Di tengah gempuran globalisasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai fundamental Pancasila dengan pengaruh globalisasi agar dapat tetap berfungsi dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan bagi hukum nasional untuk menyeimbangkan nilai lokal dengan tuntutan global. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini, bahwa reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi adalah nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar ideologi dan sumber hukum berperan sebagai filter dalam integrasi nilai global tanpa mengorbankan kearifan lokal. Hukum positif di Indonesia yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila berperan mengharmonisasikan antara nilai-nilai global dan lokal, sehingga menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam era globalisasi.

Kata Kunci: Reaktualisasi; Nilai Pancasila; Pembangunan Hukum Nasional; Globalisasi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Filosofi ini dianggap tepat bukan hanya karena Indonesia adalah negara hukum tetapi juga karena masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan modernisasi. Keadaan demikian mengharuskan ditetapkannya suatu undang-undang yang berwawasan nasional yang mengakui ciri khas Indonesia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Lembaga legislatif di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan, bahwa hukum nasional yang mereka buat berfungsi sebagai kerangka kehidupan berbangsa, sehingga membangun hukum yang bercita rasa

Indonesia sangatlah penting. Pembangunan hukum Indonesia yang terstruktur tidak dapat dipisahkan dari bangunan hukum di Indonesia. Proses di mana masyarakat di seluruh dunia dapat terhubung di semua bidang kehidupan yaitu ekonomi, budaya, teknologi, politik, lingkungan yang dikenal sebagai globalisasi.

Nilai-nilai sosial masyarakat telah berubah akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Batas-batas wilayah suatu komunitas telah ditembus oleh globalisasi tanpa henti. Pada akhirnya, nilai-nilai sosial dalam masyarakat akibat perdagangan bebas dan persaingan sengit dalam bidang bisnis semakin memudar. Pemikiran demikian menjadi semakin relevan dengan perkembangan global yang telah memasuki globalisasi yang membutuhkan kedewasaan dan kerja keras untuk dapat bersaing dengan pasar bebas. Peluang pasar telah muncul sebagai akibat

dari posisi yang hampir tak terbatas yang dipegang oleh komunitas global. Ketika mempertimbangkan strategi bisnis global, pasar adalah kata kunci dalam globalisasi.

Pembangunan negara atau bangsa tanpa batas merupakan salah satu dampak globalisasi (Santika, 2019a). Tanpa norma dan supremasi hukum, situasi ini tidak boleh berlanjut. Sistem telah berubah sebagai akibat dari globalisasi, yang mempengaruhi segala sesuatu mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi hingga kejahatan. Liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negara-negara maju berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai akibat dari globalisasi (Sujana & Kandia, 2024).

Evolusi sistem hukum nasional negara telah dipengaruhi oleh globalisasi. Pandangan dunia, ideologi, dan Pancasila sebagai dasar bangsa dan sumber dari segala sumber hukum adalah nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat. Akan tetapi norma hukum yang telah ada dan hidup dalam masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai tersebut. Di tengah gempuran globalisasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai fundamental Pancasila dengan pengaruh globalisasi agar dapat tetap berfungsi dengan baik dalam masyarakat (Santika et al, 2019b). Dalam perjuangan menegakkan supremasi hukum, perkembangan yang signifikan antara lain ancaman global dan dampak periode reformasi politik setelah rezim Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi, termasuk pemaknaannya sebagai ideologi dan landasan hukum.

Karena globalisasi tidak dapat sepenuhnya diterima, dihindari, atau diabaikan, maka Pancasila berperan sebagai filter dalam integrasi nilai-nilai global ke dalam kehidupan bangsa karena merupakan komponen psikologis bangsa. Karena

hukum negara telah memasuki “Era Ketertiban”, maka perlu diberikan perincian yang konkrit menuju suatu tatanan yang berdasarkan Pancasila. Pada akhirnya, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai globalisasi yang mempengaruhi kedaulatan negara, struktur politik, ekonomi, dan sosial harus hidup berdampingan secara harmonis. Akibatnya, hukum positif harus menghargai kearifan lokal sebagai nilai yang unggul .

Nilai-nilai global terkadang dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai implikasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana. reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif (Santika, 2023) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik teknik literature dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Data-data yang diolah kemudian ditampilkan secara sistematis sehingga penelitian yang dilakukan memberikan hasil dan pembahasan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi diawali dengan perkembangan hukum dan kebutuhan globalisasi, Pancasila sebagai dasar dan arah pembangunan hukum nasional, pembangunan dan globalisasi, dan pengaruh globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan

nilai-nilai Pancasila.

A. Perkembangan Hukum dan Kebutuhan Globalisasi

Perlu diingat bahwa hukum tidak lebih dari sekedar seperangkat aturan. Hukum nasional tidak dapat diterapkan pada berbagai situasi dan bangsa karena didasarkan pada cita-cita, gagasan, dan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, hukum telah direduksi menjadi aturan hukum tanpa diperhitungkan sebagai standar moral. Karena itu, orang mulai memandang hukum hanya sebagai aturan atau prosedur yang diabadikan dalam suatu kekuasaan. Namun, mereka lupa, bahwa hukum juga mengandung ide dan nilai. Sejauh menyangkut regulasi sebagai individu dari wilayah lokal dunia, tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk menampak keberadaan regulasi dewasa ini.

Pembangunan hukum nasional merupakan sistem hukum baru yang akan dikembangkan di masa mendatang yang mampu memahami cita-cita hukum dan tidak terlepas dari suasana spiritual UUD 1945. Hukum adat yang sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila adalah hukum asli yang dimaksud di sini. Agar hukum adat tidak bertentangan dengan moralitas masyarakat, maka nilai-nilai yang dijunjungnya tentu dijiwai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kerinduan untuk memulai regulasi standar sebagai identitas diri tentu bukan suatu terobosan pemikiran yang tiba-tiba muncul di era globalisasi seperti saat ini. Dalam teorinya, Friedrich Carl Von Savigny mengatakan bahwa hukum adalah "Jiwa Rakyat". Savigny menegaskan bahwa ada hubungan antara karakter bangsa dan hukumnya. *Volkgeist* dibayangi oleh hukum. Aturan baku yang berkembang dan tercipta di dalam masyarakat harus dilihat sebagai aturan hidup yang nyata. Hukum nyata ini ada dalam masyarakat dan tidak dapat "dibuat", melainkan "ditemukan".

Savigny juga mengatakan bahwa penelusuran makna hukum dalam kehidupan masyarakat harus digalakkan. Kita harus terus mencermati, menemukan, dan memahami nilai hukum itu sendiri. Mempelajari hakikat jiwa rakyat adalah satu-satunya cara untuk memahami nilai hukum. Jiwa bangsa ini terbentuk dari waktu ke waktu dan akan terus terbentuk. Menurut teori Von Savigny, hukum adat harus dinaikkan statusnya menjadi identitas hukum nasional untuk menghidupkan kembali hukum nasional

Sejak keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang menyatakan, bahwa Hukum Adat adalah salah satu dari lima hal yang akan memperkokoh persatuan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia secara konsisten menitikberatkan pada standar pemerintahan mayoritas, hubungan kekeluargaan, dan pertimbangan. Hal ini berpengaruh pada tumbuhnya kesadaran berbangsa, yang berujung pada berkembangnya gagasan hukum nasional dalam pembukaan UUD 1945, yang membentuk hukum adat di Indonesia saat ini.

Persoalannya terletak pada sejauh mana upaya negara dan pihak terkait untuk menjalankan amanat yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut (Santika, 2022). Seberapa jauh kita berpikir, bahwa gagasan untuk hidup bermasyarakat di bawah hukum adat dapat mendamaikan institusi yang diciptakan sejalan dengan tren globalisasi. Pada kenyataannya pembangunan hukum nasional dan hukum adat terpinggirkan, khususnya dalam pembangunan hukum publik.

B. Pancasila Sebagai Dasar Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional

Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang

terdapat dalam Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri yaitu meliputi nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius (Ismayawati, 2017). Sebagai dasar atau ideologi negara, Pancasila merupakan kesepakatan yang paling rasional dan secara historis berpotensi menjadi alat pemersatu bangsa di saat bangsa masih berselisih.

Pancasila diakui sebagai dasar arah pembangunan nasional di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Santika, 2021). Dalam Konstitusi Indonesia, Pancasila diakui sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menghormati dan memuliakan martabat manusia, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.
3. Persatuan Indonesia: mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: mengupayakan terciptanya keadilan sosial dan kesempatan yang

sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, sistem nilai luhur dan teguh bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai ideologi dan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa ingin menciptakan sistem hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Santika, 2020). Hal ini merupakan tanggung jawab yang berat karena Indonesia belum dapat melepaskan diri dari sistem kolonial Belanda karena hukum yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial.

Indonesia tidak hanya secara mendasar mengubah struktur dan substansi warisan hukum kolonial dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus membangun budaya hukum. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai yang diasosiasikan dengan hukum dan prosedur hukum itulah yang ditegaskan tentang budaya hukum, atau bahwa budaya hukum yang dimaksud di sini adalah komponen perilaku dan nilai-nilai sosial. Untuk membangun budaya hukum yang khas Indonesia, kita perlu berhati-hati dalam memilih nilai-nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Mengingat budaya hukum selalu memegang peranan penting dan menentukan bagi berjalannya sistem hukum secara keseluruhan, maka perlu dikembangkan budaya hukum secara cermat agar komponen-komponen sistem hukum baik substansi, struktur mampu berjalan dengan baik (Alaby, 2019).

Selain sebagai landasan dan pedoman bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa, sebagai pedoman bagi segala aktivitas dan kehidupan di berbagai bidang. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini berarti setiap tingkah laku dan tindakan setiap warga negara Indonesia harus

mencerminkan seluruh sila-sila Pancasila (Santika et al, 2023). Selain sebagai landasan dan arah bangsa, Pancasila juga merupakan pedoman hidup bangsa, kumpulan nilai-nilai luhur yang memberikan pandangan hidup secara menyeluruh. Pandangan hidup Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan pribadi seseorang dan interaksi seseorang dengan orang lain dan alam semesta secara keseluruhan. Kemudian, Pancasila mengarahkan usaha bangsa Indonesia di segala bidang dan berperan sebagai pedoman bagi warga negaranya (Pranoto, 2018).

Pembangunan hukum dalam berbagai bidang tidak dapat berkembang secara mandiri, selalu ada hubungan antara pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah contoh pengaktifan kembali nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu:

1. Pembangunan di bidang politik harus berlandaskan Pancasila; landasan alternatif, seperti ideologi Barat dan Timur, tidak dapat digunakan sebagai gantinya. Pembangunan politik Indonesia sangat penting, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten dan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Bidang Ekonomi: Pancasila harus selalu menjadi landasan pembangunan bidang ekonomi. Nilai dan jiwa Pancasila harus diwujudkan dalam pembangunan ekonomi untuk:
 - a) Ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian.
 - b) Sistem ekonomi pancasila yang mengedepankan keselarasan harga dan mekanisme sosial (sistem ekonomi campuran),

- c) bukan pada mekanisme pasar.
 - c) Ekonomi kerakyatan (agar masyarakat terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penajahan/ketergantungan, kegelisahan, dan perasaan diperlakukan tidak adil).
 - d) pemerintah yang memiliki aset produksi yang besar, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Bidang Sosial Budaya; Pembangunan bidang sosial budaya harus berpedoman pada kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh menyimpang dari penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten.

Hukum pembangunan seringkali menjadi sasaran kritik keras karena dianggap gagal mengantisipasi masyarakat hukum yang berkembang pesat secara memadai. Beberapa kritik dalam hukum pembangunan antara lain:

1. Tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil: Hukum pembangunan seringkali dianggap lebih memperhatikan kepentingan investor atau kelompok-kelompok yang berkuasa, sementara tidak cukup memperhatikan kepentingan rakyat kecil atau masyarakat miskin.
2. Tidak berkelanjutan: Hukum pembangunan seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup manusia.
3. Kurang transparan dan partisipatif: Hukum pembangunan seringkali tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak transparan dalam

pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan publik dan meningkatkan risiko korupsi.

4. Tidak konsisten: Hukum pembangunan seringkali tidak konsisten dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan, seperti ketidakpastian hukum dan kebijakan yang sering berubah-ubah.
5. Tidak memberikan perlindungan yang cukup: Hukum pembangunan seringkali tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah, hak atas air, dan hak atas sumber daya alam lainnya.

Hukum dapat diartikan sebagai pencerminan nilai, karena lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran hukum di tengah masyarakat melahirkan berbagai pendapat, karena hukum sarat dengan nilai-nilai. Terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan pembangunan dan indikator apa yang kita gunakan untuk mengukur perkembangan suatu masyarakat, perubahan dalam masyarakat yang sedang berkembang akan selalu ditandai dengan cara itu. Akibatnya, peran hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan, bahwa perubahan masyarakat dapat ditangani secara sistematis.

Dalam rangka mengatur kehidupan bernegara yang tertib, teratur, dan berkeadilan sekaligus melindungi hak asasi manusia, pembangunan hukum Indonesia saat ini memerlukan acuan dan arah yang dapat memberikan nilai yang sangat dibutuhkan. Ada empat aspek strategis yang harus ditempuh untuk mempercepat reformasi hukum guna mencapai tujuan tersebut, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan legislasi, selain budaya hukum. Perencanaan hukum, tata cara pembuatan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum

semuanya didukung oleh keempat faktor tersebut, yaitu nilai.

Perkembangan hukum di dunia global saat ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar. Pergeseran mendasar dalam aspek fisik, sosial politik, dan budaya, serta kebutuhan ekonomi, telah mampu melampaui norma hukum yang ada. Produk hukum lebih mementingkan memberikan nasihat tentang bagaimana menangani masalah ekonomi (Sujianti, & Adnyana, 2024).

Dalam ekonomi global dewasa ini, pembangunan hukum harus memberikan arah dan fokus pada kaidah-kaidah hukum yang diharapkan serta dapat mencapai efisiensi, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta memperlancar dinamika ekonomi dan pembangunan dalam demokrasi ekonomi. Konsep liberalisasi perdagangan, yang menyerukan ekonomi global, kesetaraan, dan kesejahteraan yang telah lama dianggap tidak adil akibat praktik kolonial, lahir dari kebutuhan akan suatu norma atau aturan hukum yang mampu memberikan arah dan tujuan mulia. Di era global, keberadaan hukum dipandang sebagai perubahan di berbagai bidang yang membutuhkan suatu norma atau kaidah hukum yang mampu memberikan arah. Akibatnya, kepentingan Bank Dunia, WTO, dan lembaga keuangan internasional lainnya, serta kepentingan negara-negara maju, saling bertentangan.

C. Pembangunan dan Globalisasi

Pembangunan dan globalisasi memiliki hubungan yang erat. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang semakin meningkat antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan, globalisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Di satu sisi, globalisasi dapat

memberikan dampak positif bagi pembangunan. Misalnya, dengan adanya perdagangan bebas dan investasi asing, negara-negara berkembang dapat meningkatkan akses terhadap teknologi, pasar internasional, dan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, globalisasi juga dapat mempercepat penyebaran informasi dan inovasi yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat keterhubungan antar negara.

Globalisasi adalah proses di mana orang-orang dari seluruh dunia terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi tentang ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan mereka. Globalisasi memiliki dua kualitas penting, yang pertama adalah peningkatan fiksasi dan sindikasi berbagai aset dan kekuatan finansial oleh organisasi global dan transnasional. Kedua, ketika kerangka kerja dan peraturan nasional untuk bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi dikembangkan, apa yang saat ini diatur oleh warga negara dan pemerintah dalam satu negara-bangsa secara bertahap berada di bawah kendali organisasi internasional, dan global.

Globalisasi adalah proses dimana sistem kapitalis global diciptakan. Untuk mencapai posisi mereka dalam sistem ekonomi global yang berkembang, orang-orang dari seluruh dunia memiliki tujuan yang signifikan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, proses globalisasi terus bergerak cepat (Suaila & Krisnan, 2019). Globalisasi memungkinkan dunia menjadi tanpa batas, yang menyebabkan dunia terlihat semakin kecil. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain saat ini. Ini menunjukkan bahwa konsep "hidup jarak

jauh" telah berkembang. Salah satu ciri globalisasi adalah pesatnya perkembangan kapitalisme dan pentingnya pasar sebagai kata kunci untuk mengarungi dunia bisnis yang sangat kompetitif. Ini menghasilkan energi yang signifikan untuk mendukung perdagangan bebas. Globalisasi memberi orang harapan sekaligus penyebab kekhawatiran.

Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Misalnya, globalisasi dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara, serta meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang dapat merugikan negara-negara berkembang. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan banyak konsekuensi fatal seperti disintegrasi sosial, pembusukan demokrasi, mengancam keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan yang tepat.

D. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembentukan Hukum Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dunia menjadi bebas dari batasan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada nilai di masyarakat, tidak terkecuali ketika menyangkut pengaturan tatanan nilai yang digunakan untuk menciptakan rasa keteraturan dan dipengaruhi oleh keterbukaan tatanan global (Sila, 2024).

Globalisasi dapat mempengaruhi pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila di Indonesia (Simanjuntak et al, 2021). Dalam konteks globalisasi, Indonesia terbuka untuk menerima berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh dalam hal pembentukan hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, reaktualisasi disini maksudnya bahwa bagaimana cara untuk mengamalkan, meralisasikan,

mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kini berada pada perkembangan negara modern, berteknologi canggih, dan globalisasi disegala aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial (Wahyudi, 2016).

Di satu sisi, pengaruh globalisasi dapat memberikan dampak positif dalam pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila. Misalnya, Indonesia dapat mengadopsi aspek-aspek positif dari sistem hukum di negara-negara lain yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat (Rahmad, 2024). Selain itu, Indonesia dapat memperkuat kerja sama internasional dalam hal pembentukan hukum, seperti dalam hal pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara negara-negara yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang hukum (Sujana & Pali, 2024).

Namun, di sisi lain, pengaruh globalisasi juga dapat membawa dampak negatif dalam pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila (Sujianti & Sunariyanti, 2024). Misalnya, Indonesia dapat terpengaruh oleh norma-norma dan nilai-nilai dari negara-negara maju yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti materialisme dan konsumerisme (Handitya, 2019). Selain itu, pengaruh globalisasi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, di mana kepentingan investor atau kelompok-kelompok berkuasa diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karena isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi berpengaruh terhadap

norma-norma yang ada, maka istilah “globalisasi” menjadi krusial dalam konteks ini. Hasil yang paling nyata adalah dampak signifikan dari nilai-nilai liberalisasi terhadap materi yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Karena dinamika masyarakat termasuk kegiatan bisnis juga dipengaruhi oleh cita-cita globalisasi yang sarat dengan liberalisasi, maka kegiatan bisnis yang kompleks harus dilindungi oleh norma hukum yang adil dan seimbang. Pada akhirnya, kegiatan bisnis ini mencakup sebagian besar dari semua aktivitas masyarakat karena dapat juga mencakup aktivitas perdagangan, investasi, dan keuangan (Sujana & Wiryawan, 2023).

Setiap aspek kehidupan masyarakat sekarang diatur oleh hukum sebagai akibat dari globalisasi. Sistem hukum harus menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok agar hukum pada akhirnya menyatukan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada dan mampu menegakkan norma hukum. Saluran utama untuk perubahan haruslah hukum. Masalah hukum baru muncul sebagai akibat dari pesatnya perubahan ekonomi yang dibawa oleh globalisasi. Dengan demikian, hukum memiliki pilihan bagaimana menjawab perubahan-perubahan tersebut.

Disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab sosial, keadilan, dan tanggung jawab sosial hanyalah beberapa cara di mana kehidupan sosial masyarakat dapat diubah ke perilaku positif melalui tujuan hukum. Hal ini karena hukum mempunyai maksud dan tujuan untuk mencapai hal-hal tersebut.

Proses globalisasi, bersama dengan kapitalisme dan liberalisasi, tidak dapat dihentikan dalam masyarakat suatu negara karena wilayahnya tidak terbatas. Konsekuensinya, nilai-nilai liberalisme seringkali berdampak pada peraturan yang dibuat dan norma hukum yang dirumuskan. Oleh karena itu, dalam menghadapi dampak

globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, diperlukan upaya untuk memperkuat keberpihakan pada nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap pembentukan hukum, seperti dalam proses penyusunan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya. Selain itu, diperlukan penguatan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila bagi para pembuat keputusan hukum, sehingga mereka dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan hukum.

Penting untuk ditekankan bahwa kemajuan pengetahuan hukum di Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar pengembangan keterampilan hukum praktis dan pengajaran konsep-konsep hukum. Selain itu, perlu dikembangkan prinsip-prinsip moral yang pada akhirnya akan menjadi landasan bagi sistem hukum bangsa. Selain itu, prinsip-prinsip panduan Pancasila untuk Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Ia akan tetap eksis dan tetap bermakna jika Pancasila tidak hilang dari sejarah bangsa dan negara ini. Sebagai ciptaan luhur yang dapat memandu tatanan bangsa dalam dinamika pertumbuhan masyarakat, masyarakat harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Joni Supriyanto).

SIMPULAN

Pembahasan reaktualisasi nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi diawali dengan perkembangan hukum dan kebutuhan globalisasi, Pancasila sebagai dasar dan arah pembangunan hukum nasional, pembangunan dan globalisasi, dan pengaruh globalisasi terhadap pembentukan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaby, A.M.. (2019). *Membumikan Pancasila Pada Generasi Bangsa*. Gema Wilodra, 187
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), 22
- Ismayawati, Any. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *YUDISIA*, 8(1), 55
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Rahmad, N. (2024, September). Hukum profetik Pancasila: Studi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. *In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 107-115).
- Santika, I. G. N. (2019a). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019b). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2020). *Mengali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan

- Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Simanjuntak, R. A., Akbar, F., Sunarmi, S., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 217-233.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Suaila, A., & Krisnan, J. (2019). Menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional di era global. *Law and Justice*, 4(1), 46-55.
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.
- Sujianti, N. P. I. P., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 63-76.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wahyudi. (2016). *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 386
- Winarno, Budi. (2004). *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*. Tajidu Press, 39

Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

dalungsujana@gmail.com

I Made Sila

Universitas Dwijendra

madesila909@gmail.com

I Nengah Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha

nengah.suastika@undiksha.ac.id

Rudi Ana Pali

Universitas Dwijendra

rudianapali@gmail.com

Abstrak

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literature (*literature review*). Data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah online kemudian dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari 1) Luputnya Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. 2) Struktur organisasi Komisi Yudisial yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. 3) Proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. 4) Potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Tugas dan Kewenangan; Undang-Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memang telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang populer dikenal dengan istilah amendemen. Amendemen ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan aturan dasar negara kita dengan perkembangan zaman, dinamika politik, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks (Santika, 2021).

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Amendemen UUD 1945 telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, membatasi kekuasaan, dan meningkatkan efektivitas

pemerintahan.

Beberapa dampak utama perubahan UUD 1945 terhadap lembaga negara. Pergeseran Kekuasaan, MPR dimana Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan untuk mengubah UUD yang semula mutlak berada di tangan MPR, kini menjadi lebih terbatas. Kemudian kekuasaan Presiden yang dibatasi, terutama dalam hal pembubaran DPR dan pembentukan undang-undang. Presiden juga harus bertanggung jawab secara politik kepada DPR. Peran DPR semakin kuat dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah (Wajdi & Hasanuddin, 2022).

Perubahan UUD 1945 juga dimaksudkan untuk menguatkan mekanisme *Check and Balances* (Sila, 2024). Strategi yang digunakan dalam Perubahan UUD 1945 adalah dengan pemisahan kekuasaan dengan mengedepankan saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara Kekuasaan negara dalam UUD 1945 dibagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengontrol, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak lain dari Perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil Perubahan UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah (Sujana & Mustika, 2023).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas mewakili kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. DPD memiliki peran dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, dan keuangan daerah. Lembaga baru lainnya yang dibentuk sebagai hasil Perubahan UUD 1945 adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 hasil amandemen. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan independensi peradilan di Indonesia (Setiadi, 2021).

Menarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan lembaga baru hasil Perubahan UUD 1945, khususnya Komisi Yudisial. Mengingat harapan yang diletakan melalui Perubahan UUD 1945 terhadap kelahiran Komisi Yudisial cukuplah tinggi. Komisi Yudisial merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan adanya Komisi Yudisial, diharapkan kualitas peradilan di Indonesia dapat terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat semakin kuat (Yudisial, 2017).

Sayangnya setelah perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang terbatas dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945.

Tentunya untuk mengetahui hal tersebut perlu diteliti kembali mengenai terbatasnya tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 melalui penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dipaparkan secara jelas sampai dimana batasannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literature (*literature review*). Kajian literatur dilakukan untuk proses sistematis dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-

Undang Dasar. Data-data diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia secara online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim memiliki peran yang secara kelahirannya diharapkan sangat fundamental dalam menjaga integritas dan independensi peradilan. Namun, dalam prakteknya, KY seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah terkait dengan batasan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan keterbatasan kewenangan KY dapatlah diketahui, bahwa beberapa kelemahan dalam hasil Perubahan UUD. Keterbatasan tugas dan kewenangan KY tersirat dari kedudukan Hakim Konstitusi yang berada di luar batas pengawasannya.

Keterbatasan kewenangan KY mengawasi Hakim Konstitusi berawal dari interpretasi Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, interpretasi terhadap frasa "wewenang lain" ini seringkali memberikan ruang cukup luas. Frasa "wewenang lain" dalam pasal ini memberikan ruang yang cukup luas untuk interpretasi. Apa saja yang termasuk dalam "wewenang lain" ini belum didefinisikan secara jelas dalam undang-undang. menjadi perdebatan. Akibat ketidakjelasan ini, sering terjadi perdebatan mengenai sejauh mana KY dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Apakah hanya terbatas pada pelanggaran kode etik, atau dapat juga mencakup aspek-aspek lain seperti kinerja dan efisiensi (Hasan et al, 2018). Batasan yang jelas mengenai "wewenang lain" ini belum sepenuhnya terdefinisi, sehingga menimbulkan

ketidakpastian dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara KY dengan lembaga peradilan lainnya, terutama Mahkamah Agung (Sujianti & Adnyana, 2024).

Adapun batasan dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu putusan MK yang luput dari pengawasan KY. MK pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan KY dalam mengawasi hakim MK.

Hal ini ditegaskan dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam hubungan antara KY dan MK. MK memutuskan, bahwa KY tidak berwenang mengawasi hakim MK. Alasannya, MK menganggap bahwa kedudukan hakim MK sangat khusus dan independen sehingga tidak memerlukan pengawasan eksternal (Sujana & Pali, 2024).

Alasan lainnya adalah kedudukan khusus Hakim MK sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yaitu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pelokila, 2023). Oleh karena itu, dianggap perlu untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim MK dalam menjalankan tugasnya. Pembatasan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim MK memiliki kedudukan yang khusus dan independen dalam menjalankan tugasnya (Nasution, 2020).

MK sendiri telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang cukup kuat, seperti Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK (Mahendra & Rony, 2023). Mekanisme ini dianggap sudah cukup untuk menjaga perilaku hakim MK. Keterbatasan KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 juga dikarenakan struktur organisasi yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga KY yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan (Santika et al, 2022).

Perbedaan yang signifikan antara jumlah personil KY dan jumlah hakim di seluruh Indonesia memang menjadi sebuah isu yang perlu mendapat perhatian serius. Terbatasnya jumlah personil KY dibandingkan dengan jumlah hakim

yang sangat besar berpotensi menimbulkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim (Arifin, 2023).

Dengan jumlah personil yang terbatas, KY harus menanggung beban kerja yang sangat tinggi dalam menangani laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses penyelidikan dan pemeriksaan.

Jumlah personil yang terbatas juga dapat membatasi jangkauan pengawasan KY, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat. Akibatnya, pengawasan terhadap perilaku hakim di daerah-daerah tersebut mungkin tidak optimal. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim menjadi terlambat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas tindakan korektif yang diambil (Shadiq, 2022).

Keterbatasan kewenangan KY dalam UUD juga karena proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di KY melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. Untuk memastikan keadilan dan objektivitas, KY memiliki prosedur yang cukup detail dalam setiap tahapan pengawasan (Wantu & Rasyid, 2020). Prosedur yang rinci ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dilalui. Proses ini cenderung memakan waktu yang cukup lama. Ini merupakan salah satu tantangan yang seringkali dihadapi oleh KY dalam menjalankan tugasnya. Ditambah lagi KY perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA), untuk menyelesaikan suatu perkara. Proses koordinasi ini juga dapat memakan waktu yang cukup lama.

Apalagi yang bersangkutan kasus adalah Hakim Agung. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini membuat KY dalam posisi yang relatif lemah dalam mengawasi perilaku hakim agung (Jabbar et al, 2022). Meskipun memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, namun kewenangan KY dalam mengawasi hakim agung

memiliki beberapa batasan (Sujana, 2024). Hal ini seringkali menjadi kendala dalam proses penanganan perkara. Hakim Agung memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan hakim pada tingkat pengadilan bawah. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim agung menjadi lebih sulit (Taupan, 2023). Hal itulah yang memicu hubungan antara Komisi Yudisial dan MA seringkali menjadi rumit. Meskipun KY memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, namun MA sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan memiliki otonomi yang cukup kuat. Hal ini seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara kedua lembaga. Konflik kewenangan antara KY dan MA dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan permasalahan klasik dalam sistem peradilan Indonesia (Tuhuter et al, 2023).

Terdapat potensi konflik kewenangan antara KY dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim. Potensi konflik kewenangan antara KY dan MA memang menjadi salah satu permasalahan klasik dalam sistem peradilan (Al Zahra & Nurjanah, 2022). Terdapat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan antara KY dan MA. KY lebih bersifat kolegial, sedangkan MA memiliki struktur hierarki yang lebih kuat. Perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai cara yang paling tepat dalam menangani suatu kasus. Konflik kewenangan dapat menghambat proses pengawasan terhadap perilaku hakim, sehingga kasus-kasus pelanggaran etika tidak dapat ditangani dengan cepat dan efektif (Santika, 2020).

Konflik kewenangan antara KY dan MA memang menjadi salah satu persoalan krusial dalam sistem peradilan kita. Terdapat area abu-abu dalam kewenangan antara MA dan KY, terutama dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini seringkali menimbulkan pertentangan dalam penanganan kasus pelanggaran etik hakim (Sujana & Kandia, 2024). Perbedaan persepsi mengenai batasan kewenangan, hierarki kekuasaan, dan mekanisme pengawasan seringkali memicu tarik-menarik

yang berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim.

Diagram di atas menggambarkan area tumpang tindih antara kewenangan KY dan MA, yang seringkali menjadi sumber konflik.

Ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang dan bagaimana proses pengawasan dilakukan dapat mengurangi efektivitas pengawasan (Semadi, 2024).

Konflik kewenangan antara KY dan MA merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengawasan terhadap perilaku hakim berjalan efektif dan kredibel. Dengan adanya koordinasi yang baik dan pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan masing-masing lembaga, diharapkan konflik ini dapat diminimalisir dan tujuan untuk menjaga integritas peradilan dapat tercapai (Nasution, 2022).

Tekanan politik terhadap upaya menjalankan kewenangannya (Zahro et al, 2023). Dalam beberapa kasus, tekanan politik dapat mempengaruhi proses penanganan perkara di MA, termasuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh KY (Kartika et al, 2024).

SIMPULAN

Batasan dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang luput dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim MK. Keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam

UUD 1945 juga dikarenakan struktur organisasi yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan. Keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam UUD juga karena proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. Terdapat potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zahra, N. M., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 64-85.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141-154.
- Jabbar, T. M. Q., Harahap, P., & Aqil, N. A. (2022). Urgensi penguatan wewenang Komisi Yudisial sebagai upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 13-25
- Kartika, I. M., Wiryawan, I. W., & Pareira, A. P. (2024). THE ROLE OF THE BALI ELECTION SUPERVISORY BODY (BAWASLU) IN THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTIONS. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(1), 20-27.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial Revolution Era 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines*

- Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Nasution, H. A. (2020). Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Magister Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 1, 13-21.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali (pp. 981-990).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2021). *Aktualisasi pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan*.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2020). *Mengali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Setiadi, E. (2021). Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 161-176.
- Shadiq, M. A. (2022). SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: SYNERGY OF THE JUDICIAL COMMISSION AND THE SUPREME COURT IN THE STATE SYSTEM. *Clavia*, 20(1), 143-149.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). The Implementation Of Punishment From The Perspective On Human Rights. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 679-686
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024).

- Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.
- Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Esto Bula Wiri Memang. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72. <https://doi.org/10.46650/wa.14.1.1404.66-72>
- Wajdi, F., & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. M., & Rasyid, U. (2020). Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Majelis*, 8, 33-60.
- Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.

Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif

Bebi Annisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
annisabebi07@gmail.com

Fauzan Nazila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fauzannazila2121@gmail.com

M Rizky Fazlim

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fazlimrizky@gmail.com

Emmi Saidatul Khairi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
emmikhairi18@gmail.com

Febriansyah April Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
siregarucok836@gmail.com

Abstrak

Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau badan administrasi negara. Keputusan administratif merupakan instrumen sangat fundamental dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan administratif memiliki posisi strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis peran hukum administrasi negara dalam memastikan penegakan keputusan administratif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori-teori hukum administrasi negara yang secara umum dapat menyajikan hasil penelitian secara akurat. Penelitian ini menyajikan kajian kritis peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan administratif, yaitu 1) memberikan landasan hukum setiap keputusan administratif, 2) memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait terkait keputusan administratif, 3) menjamin setiap administrative diambil secara adil dan tidak diskriminatif, 4) menyediakan jalan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

Kata Kunci: hukum administrasi negara; keputusan administratif; akuntabilitas; kepastian hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Santika, 2020). Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau badan administrasi negara. Keputusan administratif

tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak masyarakat (Dahlan & Chandra, 2021).

Meskipun setiap saat masyarakat selalu berhubungan dengan keputusan administratif, namun baru sedikit yang memahami peran administrasi negara umum belumlah sepenuhnya

memahami peran hukum administrasi negara dalam penegakan hukum administratif (Paramita et al, 2023).

Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, seperti penegakan keputusan administratif sering kali menghadapi berbagai tantangan (Asyiah, 2016). Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, prosedur yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal menjadi beberapa isu utama. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis atas peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan Administratif. Dengan demikian, diharapkan kerangka hukum administrasi negara dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder (Rachman & Wijaya, 2023). Data diperoleh dari analisis teori-teori yang ada. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori-teori hukum administrasi negara yang secara umum dapat menyajikan hasil penelitian secara akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Memberikan Landasan Hukum

Hukum Administrasi Negara (HAN) mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta tata cara pengambilan keputusan administratif oleh pemerintah. HAN memberikan kerangka hukum untuk tindakan pemerintah, memastikan

bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip keadilan (Santika et al, 2022).

Landasan hukum dalam HAN meliputi aturan-aturan mengenai prosedur administrasi, kewenangan pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

HAN menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terperinci mengenai prosedur pengambilan keputusan, syarat-syarat sahnya suatu keputusan, dan akibat hukum yang timbul dari suatu keputusan (Rosenbloom, 2022). HAM berperan dalam membentuk kerangka kerja yang mengikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab administrasi negara. HAN memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk menjalankan administrasi negara, memastikan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak warga negara, dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

B. Menjamin Kepastian Hukum

HAN memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan. Hukum Administrasi Negara (HAN) memang memberikan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tujuan utama HAN adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga masyarakat bisa merasa dilindungi dan memiliki pegangan hukum yang jelas (Santika & Konda, 2023).

Dengan adanya HAN, proses administrasi pemerintahan menjadi teratur dan transparan. Setiap tindakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan prosedur yang sah, serta tidak boleh sewenang-wenang. Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, warga negara bisa menuntutnya melalui jalur hukum yang ada (Santika et al, 2022).

Jadi, HAN berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa pemerintahan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa warga negara bisa mengakses keadilan jika terjadi ketidakadilan atau penyimpangan (Sujianti & Adnyana, 2024). Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas, rasa aman, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

C. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang.

HAN membatasi wewenang pejabat administratif dan mengatur mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Rai et al, 2022).

Hukum Administrasi Negara (HAN) memang sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan

wewenang oleh pejabat atau badan pemerintahan. Salah satu tujuan utama HAN adalah memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dilakukan dalam batas kewenangan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum (Santika et al, 2023).

Beberapa cara HAN mencegah penyalahgunaan wewenang adalah: Pembatasan kewenangan: HAN mengatur batasan-batasan yang jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik atau badan pemerintah (Sila, 2024). Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan administratif tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Prosedur yang transparan: Keputusan administratif harus dibuat melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Purana & Sanjaya, 2023). Prosedur yang transparan ini membantu mencegah keputusan yang diambil secara sepihak atau sewenang-wenang.

- D. Melindungi Hak-Hak Warga Negara
HAN berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara, terutama dalam hubungan antara individu dengan pemerintah atau aparatur negara. Hukum ini mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan dan keputusan administratifnya, serta bagaimana hak-hak warga negara dijamin dalam konteks administrasi pemerintahan (Santika, 2019).

Beberapa cara Hukum Administrasi Negara melindungi hak-hak warga

negara antara lain:

Pemberian Pelayanan Publik yang Adil dan Transparan. Pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan publik dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Misalnya, dalam proses pendaftaran dokumen penting, izin, atau layanan sosial lainnya, warga negara memiliki hak untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan prosedur yang jelas dan tidak memihak (Sujana & Mustika, 2023).

Pengawasan dan Akuntabilitas. Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa pemerintah dan aparaturnya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Masyarakat bisa mengajukan keberatan atau melakukan gugatan administratif jika merasa haknya dilanggar oleh kebijakan atau keputusan administrasi negara.

Hak untuk Mengajukan Banding atau Keberatan. Jika keputusan administrasi negara merugikan seseorang, warga negara memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan tersebut (Parta et al, 2024). Hal ini berlaku misalnya dalam hal keputusan administrasi terkait izin usaha, status kewarganegaraan, atau pemutusan hak atas bantuan social (Santika & Sunariyanti, 2024).

Penyelesaian Sengketa Administratif. Salah satu perlindungan hukum dalam administrasi negara adalah mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika ada

keputusan administratif yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan hukum, warga negara dapat menuntut keadilan.

Perlindungan Terhadap Kebebasan dan Hak Pribadi. Dalam hukum administrasi negara, warga negara juga dilindungi dari kebijakan atau tindakan pemerintahan yang dapat melanggar kebebasan dan hak pribadi mereka. Misalnya, tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara (Santika, 2020b).

Penerapan Hukum Administrasi Negara yang baik akan memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

E. Menjamin Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

HAN berperan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparan, akuntabel, responsif, adil, dan efektif. HAN membantu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dengan cara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah.

Berikut beberapa cara HAN

menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Santika et al, 2023).

Transparansi. Hukum Administrasi Negara mendorong transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan administratif. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran negara, dan pengelolaan sumber daya alam. Ini memungkinkan warga negara untuk memahami dan mengawasi tindakan pemerintah (Santika, 2020b).

Akuntabilitas. HAN memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan (Wuisang & Nugraha, 2023). Dalam hal ini, aparat negara wajib memberikan penjelasan jika keputusan yang diambil menimbulkan akibat tertentu, baik bagi masyarakat maupun negara. Akuntabilitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Partisipasi Publik. Salah satu prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan (Bulman, 2019). HAN memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik melalui mekanisme yang sah, seperti konsultasi publik, forum warga, atau melalui jalur hukum apabila ada kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Efektivitas dan Efisiensi. HAN mengatur agar pemerintah

menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wiryawan & Sujana, 2023).

Keputusan-keputusan administratif harus memperhatikan aspek-aspek tersebut agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Keadilan. Prinsip keadilan dalam HAN mencakup upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak diskriminatif dan memberi perlakuan yang sama kepada semua warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat tidak merugikan kelompok tertentu dan memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak warga negara.

Penyelesaian Sengketa Secara Hukum. HAN menyediakan mekanisme hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah. Ini termasuk hak untuk mengajukan banding atau keberatan melalui jalur hukum yang sah, misalnya melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa ini mendukung terciptanya keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Hukum Administrasi Negara juga berfungsi untuk mengawasi dan mengatur agar pejabat publik tidak melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya regulasi yang jelas tentang kewajiban dan batasan bagi aparatur negara, HAN membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (Sujana,

2024).

Secara keseluruhan, HAN berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, dan tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan kajian kritis peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan administratif, yaitu 1) memberikan landasan hukum setiap keputusan administratif, 2) memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait terkait keputusan administratif, 3) menjamin setiap administrative diambil secara adil dan tidak diskriminatif, 4) menyediakan jalan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44-54.
- Bulman-Pozen, J. (2019). *Administrative states: Beyond presidential administration*. *Tex. L. Rev.*, 98, 265.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10-25.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. *In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (pp. 148-157).
- Purana, I. M., & Sanjaya, I. M. (2023, March). NATIONAL ENTITIES AND NATIONAL MENTALITY URGENCY IN THE FACE OF GLOBALIZATION. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 199-210).
- Rachman, C. I., & Wijaya, E. (2023). Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(1), 42-68.
- Rai, I. B., Sila, I. M., & Dewi, I. A. C. (2022). Kepemimpinan wirausaha sinkretisme kepemimpinan pancasila dan kepemimpinan barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5089-5098.
- Rosenbloom, D. H. (2022). *Administrative law for public managers*. Routledge.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.

- Santika, I. G. N. (2020b). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sujana, I. G., & Mustika, I. P. B. (2023, March). THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT FROM THE PERSPECTIVE ON HUMAN RIGHTS. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 679-686).
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wiryanan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.
- Wuisang, A., & Nugraha, R. S. (2023). PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *PALAR (Pakuan Law review)*, 9(2), 77-92.

Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption

Nani Widya Sari

Pamulang University South Tangerang

Dosen02124@unpam.ac.id

Oksidelfa Yanto

Pamulang University South Tangerang

dosen00240@unpam.ac.id

Suhendar

Pamulang University South Tangerang

Hendar.tzu@gmail.com

Samuel Soewita

Pamulang University South Tangerang

sam.soewita@gmail.com

Henny Nuraeny

Djuanda University Bogor

hennynuraeny032@gmail.com

Abstract

At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life. Corporations do not only carry out activities that aim to achieve their goals based on the provisions of the laws and regulations that govern them but in certain cases, many corporations commit criminal acts of corruption. Corruption is developing in various sectors, including state-owned companies. The purpose of this study is to determine the criminal liability of corporations in the crime of corruption. The research method used is normative juridical, where this research was conducted by examining library materials in the form of secondary data obtained from various legal materials. The research results show the law must be interpreted as a regulation that is real and applies to all humans without exception. All acts of corruption committed by corporations must be subject to sanctions if they are contrary to applicable legal regulations. So that the law will function in order to achieve the objectives of the law, namely certainty, justice and benefit. That that corporations are responsible as legal subjects in criminal acts of corruption. Legal subjects are not only individuals or individuals but legal entities such as corporations that can be held accountable. The existence of an error is an absolute element that can result in a corporation being held criminally responsible.

Keywords: Corporations; Corruption; Criminal Liability

INTRODUCTION

Corruption is no longer a new problem in the socio-economic life of a nation and state. Corruption has existed since the civilization of society thousands of years ago, both in developed countries and in

developing countries (Samiilenko et al, 2021).

Corruption around the world, countries in the world agreed to form The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The institution was formed

because of the seriousness of the problems and threats posed by criminal acts of corruption that damage government institutions, democratic values, ethical values and justice and interfere with sustainable development and law enforcement (Kristian & Gunawan, 2015). In Indonesia, corruption cases have reached a low point that is very dangerous for development in various fields of life, such as legal, social, political, economic, which ultimately hampers prosperity in achieving the level of public welfare.

Many countries are starting to seriously consider the dangers of corruption to the economy by establishing institutions or departments that are able to prevent and control corruption (Lutfi, 2020). However, it appears that existing institutions or departments have not been able to stem corrupt practices. Instead, the perpetrators of corruption emerge from existing institutions or governments.

Corruption that develops within government institutions has been known by most of the public. Corruption occurs in the legislative, judicial and executive institutions. The corruption case surrounding the triad of political institutions is a form of how unsterile government institutions are from corrupt behavior (Haboddin & Rozuli, 2017). In the end, corruption causes inefficiency of employees and administrative costs in employees (Setiadi, 2018).

It's ironic, the struggle to eradicate corruption in Indonesia has been going on for a long time, but the phenomenon of corruption continues to spread massively in everyday life. (Husin & Tegnan, 2017). Actually, corruption is the most phenomenal crimes in Indonesia. (Amrullah, 2021).

Various regulations on corruption were issued, but they were always unsuccessful in eradicating corruption to its roots. The law seems to be powerless against the attacks of corruption. The goal of law enforcement in cases of corruption, namely the

disappearance or reduction of corruption, has not been achieved. Even though the law has a goal to be achieved (Siregar, 2019). The crime of corruption that continues to occur, makes the crime of corruption an extraordinary crime. Because corruption has been classified as an extraordinary crime, efforts to eradicate it can no longer be carried out normally but must be carried out in astonishing ways. One of the efforts to handle corruption cases in an extraordinary manner can be seen with the establishment of independent institutions in law enforcement of corruption cases. Indonesia also has a special law in eradicating corruption which is one of its articles that emphasizes the threat of the death penalty. And last but not least, Indonesia also has a corruption eradication commission that has extraordinary powers.

These extraordinary methods are important because the perpetrators are no longer ashamed to take people's money, which can be used for poverty alleviation, education and health for the community. The crime of corruption can also damage democratic values and national morality.

Even corrupt behavior does not reflect justice in treating humans (Nur & Ningsih, 2019). The perpetrators abuse their position and power to enrich themselves, groups or groups. The perpetrators of corruption undermine the sources of life, which can actually be enjoyed by the community. The rampant and frequent behaviour of corruption occurs, making the public sceptical and cynical about efforts to eradicate corruption. So far, efforts to eradicate corruption tend to fail, especially in prosecuting corruptors with punishments that are in accordance with existing laws. This condition then raises questions. Why have the repressive actions that have been carried out so far have not been able to decrease the crime rate of corruption in Indonesia and create a deterrent effect?

Corruption is developing in various sectors, including state-owned companies.

Because corruption is an abuse of authority and against the law. The perpetrators tend to enrich themselves, groups and groups which can result in misery for the community.

Corruption has elements such as unlawful acts, abuse of authority. The legal subject of corruption is not only a person but also a legal entity or corporation. Thus, the law does not only think of humans as subjects in law. But also the subject is not the person. The law then creates a legal entity (corporation) that has rights and obligations like individuals. A corporation is a legal entity or company that engages in continuous business or trade transactions.

At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life (Satria, 2018). Corporations do not only carry out activities that aim to achieve their goals based on the provisions of the laws and regulations that govern them but in certain cases, many corporations commit criminal acts of corruption.

Corporations as the subject of criminal acts of corruption shall be regulated in the Anti-Corruption Law (Hikmawati, 2017). Corporate crime in some literature generally refers to as a white-collar crime. Sutherland said that white-collar crime is a violation of provisions of criminal law by a person (person) who has a socio-economic position in the field of work activities.

Corporate criminal liability has been one of the most debated topics during the 20th century. The debate about criminal liability against corporations began to escalate in the 1990s when the United States and European countries faced legal problems ranging from environmental issues, anti-trust, fraud, food and drug problems, false testimonies, labour deaths, bribery, criminal acts obstructing the judicial process (obstruction of justice), and financial crimes involving corporations.

This article then wants to see to what extent criminal acts committed by corporations can be held accountable and whether corporations can be punished according to existing provisions. Accountability and types of sanctions are also regulated, including in the Criminal Code which new.

METHOD

In this writing, the research method used is normative juridical, where this research was conducted by examining library materials in the form of secondary data obtained from various legal materials, including scientific articles obtained from online journals. After the data is collected, it is processed and analyzed to answer the problems under study.

RESULTS AND DISCUSSION

As it is known that in a criminal act, what is meant by the perpetrator is anyone who commits a crime, including in this case the crime of corruption. If there is a loss suffered by the state, then according to Article 1 point 3 of the Corruption Crime Act, what is meant by every person is an individual or including a corporation. So it can be underlined that the element of whoever is referred to as the perpetrator of corruption is in the form of individuals or corporations that are detrimental to state finances. Then can corporations be held criminally liable?

Before we get into the issue of criminal liability by corporations, it is better to first see what corruption and corporations are as presented by the experts.

View, the first problem in discussing criminal liability against corporations is what is meant by corporations? In the discussion conducted by the scholars developed 2 (two) opinions. The first opinion states that what is meant by a corporation is a trading group that is a legal entity. So it is limited that a corporation that can be held criminally

accountable is a corporation that is already a legal entity. The reason is that by having a legal entity, it is clear the composition of the management and the extent of the rights and obligations in the corporation.

According to Loebby Loqman (the definition of a corporation is narrow and some are broad. A corporation in a narrow sense is a trade group that is already a legal entity. Corporations in the broadest sense are corporations that do not have to be legal entities, every group of people, whether in a trade or other business relationship, can be accounted for.

The criteria for corporate criminal responsibility are: first, tax and economic crimes, corporate profits or losses to society are biggest, not only the manager who punishes; second, there is no certainty that the board of directors will not commit another crime if the corporation is convicted, it is expecting to comply with the applicable regulations.

The company is the perpetrator of a criminal act and must be held accountable. The motivation is that corporations for certain offences, which are responsible for the management alone, are punished, turned out it is not enough. Based on the economic offence for the losses incurred by corporations and harming society compared to the profits obtained by corporations, it is not enough to impose penalties only on the management and corporations must also be punished. Basically, in criminal cases against company directors, there is no sufficient certainty that the company will not commit acts against the law. So it is necessary to convict the corporation and management or administrators only.

According to Eliot and Quinn, the importance of corporate responsibility rather than individual responsibility are: *First*, corporate criminal liability cannot avoid criminal regulations and not its employees who are prosecuting because of that company's mistakes. *Second*, it is easier to

sue a corporation than its employees/managers. *Third*, the corporation can pay the penalty imposed by the employee. *Fourth*, the threat of criminal prosecution against the company can encourage shareholders to monitor the company's activities. *Fifth*, companies that bear sanctions for criminal acts that are not employees of the company. *Sixth*, corporate responsibility must prevent its employees from conducting illegal business activities. *Seventh*, the penalty of a criminal fine on the company (corporation) can serve as a deterrent for companies to carry out illegal activities.

Corporate crime has long been a concern in the development of criminal law. This cannot be separated because the perpetrators of corporate crimes are people. At least this can be seen with the emergence of various theories of corporate criminal responsibility that were born to stop or punish corporations that commit crimes (Shanty, 2017). Criminal liability is the word *toerekenbaarheid* (Dutch), criminal responsibility/criminal liability (English). Criminal liability has to determine someone to be a suspect/accused and responsible for a crime (crime) that occurred or not.

Regarding corporate criminal liability, three models of liability can be found (Hiariej, 2016) namely:

- 1) The Board of Directors of the corporation is the policymaker and responsible. The management will always be considered the perpetrators of the offence.
- 2) Corporations as responsible producers and administrators. The corporation may be the decision-maker, but the responsibility is lifting to the management. Corporate crime is a crime committed by the Director of the legal entity. It is the corporate leadership that must be held accountable.
- 3) Corporations are decision-makers and are responsible. Do not determine the

management as the perpetrator of a criminal act because the corporation is the beneficiary of the crime, so criminal sanctions against the Director cannot guarantee that the company will not commit a crime.

Corporations are decision-makers, responsible if criminal perpetrators, only directors as people who can be convicting who turns out that it is not enough. (Pangaribuan, 2016). Although corporations in civil law, if a crime is committing by its directors, this will turn to criminal law. Then there is criminal responsibility to the perpetrators of the corporate crime as stipulated in the rule that governs it.

Initially, corporate liability is base on the respondent superior doctrine, that corporations themselves cannot commit crimes and are guilty of wrongdoing. Three-component for corporate responsibility, (1) the Directors commit a criminal act; (2) within the scope of his work; and (3) for benefits. According to Sjahdeni, there may be 4 (four) corporate criminal liability systems that enforce, namely: *First*, the director of the corporation is the perpetrator of the crime and therefore director is responsible. *Second*, the corporation is the perpetrator of the crime and the responsible director. *Third*, the perpetrator of a crime and an accountable corporation. *Fourth*, the director and the corporation as perpetrators of criminal acts and both have to be held responsible.

One form of corporate that has become a concern due to its increasing development is the form of corporate crime in the field of natural resources. Corporate crimes in the field of natural resources can have many complex impacts and victims that not only deplete natural resources, human resources, social capital, and even sustainable institutional capital.

Therefore, what everyone is responsible for is the crime he has committed. However, not everyone who commits a crime can punish because to fulfil the requirements that

everyone can be held accountable for the injury must be an element of error as a form of a sense of justice. It is unfair if everyone is sentenced to a crime even though they are not guilty. The existence of an element of error from criminal responsibility is what in criminal law is the principle of error, no crime without error.

Basically, corporations can be held criminally responsible for their corruption crimes. Criminal liability is everyone's responsibility for the crime he has committed. Criminal responsibility is the main core in criminal law which is aimed at finding criminal acts. That corporations are responsible as legal subjects in criminal acts of corruption. Legal subjects are not only individuals or individuals but legal entities such as corporations that can be held accountable. The element error is related to criminal acts committed by natural humans as subjects of criminal law. Then criminal responsibility is to determine and place the perpetrator of a criminal act as a subject of criminal law.

If you look at this responsibility in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, Article 3, it can be explained that "Corporate criminal acts are criminal acts for which the corporation can be held criminally responsible in accordance with the law governing corporations. These corporate criminal acts are criminal acts committed by people based on employment relationships, or other relationships, either individually or together acting for and on behalf of the corporation within or outside the corporate environment.

Perma Number thirteen of 2016 is one of the efforts to widen the scope of the application of criminal sanctions. So far, many laws regulate criminal sanctions against corporations but are not supported by a clear legal procedure for taking action. It is in this context that Perma Number thirteen of 2016. The presence of this regulation facilitates the handling of corruption cases,

especially in the natural resources sector. Moreover, corruption in this sector is multi-complex, not easy to uncover, and has a large impact not only on the surrounding community but also on the state.

“In view Nur Aripkah, supreme Court Regulation (Perma) No. 13 of 2016 explicitly states that corporations as legal subjects can be held criminally responsible. Based on Article 4 paragraph (2) of Perma No. 13 of 2016, the corporation can be blamed if the corporation (a) obtains profits or benefits from certain criminal acts or a criminal act is committed for the benefit of the corporation, (b) allows a criminal act to occur, or (c) does not take the necessary steps to commit the crime. prevention, preventing a greater impact, and ensuring compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts (Aripkah, 2020).”

The presence of Perma Number thirteen of 2016 can be appreciated as a way to provide wider sanctions in terms of corruption crimes committed by corporations that harm Indonesia's natural resource wealth.

To legally process a corporation that has been designated as a suspect, through this Perma, guidelines and procedures for processing corporate law are set as suspects. So far, many laws regulate criminal sanctions against corporations but are not supported by a clear legal procedure for taking action. It is in this context that Perma Number thirteen of 2016 is here. Indeed, this regulation will make it easier to handle corruption cases, especially in the natural resources sector. Moreover, corruption in this sector is multi-complex, not easy to uncover, and has a large impact not only on the surrounding community but also on the state. With the birth of Perma Number thirteen of 2016, then there is a breakthrough that is related to the reform of the criminal accountability system for corruption.

In the end, we all believe that Perma Number thirteen of 2016 is a very good

breakthrough produced by the authorities in law enforcement efforts in Indonesia so that the regulations governing the mechanism of corporate criminal liability can be applied. Thus, it can be explained that in the application of criminal law it is very clear that legal subjects categorized as criminal acts are not only individuals or individuals but also include legal entities. The legal entity in question is a corporation. Thus, the corporation can be held accountable for what has been done by its management, where the actions taken by the management must be within the scope of its power as part of its duties and responsibilities.

In Criminal Law, there is a famous adage adopted from Article 44 of the Criminal Code (“KUHP”), namely the principle of “No Crime (Criminalization) Without Errors” or called as “Geen Straf Zonder Schuld” in European concepts. Continental and “Actus Non-Facit Reum Nisi Mens Sit Rea” in the Anglo Saxon concept (“An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty”). Regarding the principle of error, although it is not explicitly stated, in the Criminal Code, if one examines the articles in it, the formulation of these articles requires a component of mistake either in the kind of intentional or carelessness, we can conclude that the Criminal Code adheres to the principle of error.

According to Moeljatno, as quoted by (Atmasasmita, 2018) in his book *Reconstruction of the Principle of No Crime Without Errors: Geen Straf Zonder Schuld*, this principle means that people cannot be held accountable (convicted of criminals) if they do not commit criminal acts.

In (Supanto, 2016), view the principle of no crime without guilt (Geen Straf Zonde Schuld), difficult if applied to corporations, because generally, the known fault lies in people. Therefore, to anticipate a new dimension of crime by looking at its nature and form, it is necessary to use another principle of responsibility, based on the facts

of the suffering caused to the victim, known as the principle of *res ipsa loquitur* (facts speak otherwise). In this case, the doctrine applied to corporate liability is Strict Liability (criminal liability without fault), and Vicarious Liability (criminal charges on someone for the steps of others). The underlying consideration for this is because there is a new dimension of crime that can damage the interests of the wider community, attack the safety of many people, pollute the environment.

Concerning the corporation as a party that can be held accountable for an error in a legal act, this can be charged to the management of the corporation. Indeed, at first, people refused to hold corporations accountable in criminal cases. The reason is that corporations don't have feelings like humans, so they can't make mistakes. Besides that, it is impossible to apply imprisonment to corporations. However, considering the negative impact caused by corporate activities, the idea arises to account for the corporation in criminal cases. Thus, the application of errors in accountability in the corporation can be held criminally responsible by the provisions of corporate crime in the law governing the corporation, for example, the law on corruption or environmental law. Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 on Procedures for Handling Corporate Criminal Offenses (Corporate Supreme Court Regulation) can be used to fill the gap in corporate accountability.

Perma No. 13 of 2016 is actually an effort to expand the scope of criminal sanctions. So far, the legal subject of a person (*natuurlijk persoon*) has been the main target of law enforcement even though many proceeds of corruption are stored in corporations, or corporations enjoy the benefits of corruption. Through this Perma, guidelines and procedures for processing corporate law that is named a suspect are regulated. So far, many laws regulate

criminal sanctions against corporations but are not supported by clear procedural law. It is in this context that Perma No. 13 of 2016 is present. Thus, according to the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, corporate criminal acts are criminal acts for which corporations can be held criminally accountable in accordance with the laws governing corporations. Where corporate crime is a corporate act represented by a person representing the corporation as long as it is carried out acting on behalf of and for the benefit of the corporation, where the act is an act that violates the law and can be held criminally responsible.

Article 4 of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 explains that in imposing criminal penalties on Corporations, Judges can assess the Corporation's mistakes as in paragraph (1) including: *First*, the Corporation can obtain benefits or advantages from the crime or the crime is carried out for the benefit of the Corporation; *Second*, the Corporation allows the crime to occur; or *Third*, the Corporation does not take the necessary steps to prevent, prevent greater impacts and ensure compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts.

In the Supreme Court Regulation, the legal subjects are corporations and corporate administrators. Then what are the levels of punishment? The Perma provides several levels of punishment, namely: *First*, fines to corporations. *Second*, if the corporation does not pay the fine, its assets can be confiscated and seized. *Third*, fines to corporate administrators. *Four*, if corporate administrators do not pay the fine, it will be replaced with proportional imprisonment.

Corporations can be held criminally responsible in accordance with the criminal provisions of Corporations in the laws governing Corporations. In imposing criminal penalties on Corporations, the Judge can

assess the Corporation's fault, including the Corporation obtaining profits or benefits from the criminal act or the criminal act being carried out for the benefit of the Corporation. In the case of a criminal act being committed by a Corporation involving the parent Corporation and/or subsidiary Corporations and/or Corporations that have a relationship, they can be held criminally responsible in accordance with their respective roles. In this case, the judge can impose criminal penalties on the Corporation or the Management, or the Corporation and the Management based on each law that regulates criminal threats against Corporations and/or Management. The imposition of criminal penalties on the Corporation and/or Management does not preclude the possibility of imposing criminal penalties on other perpetrators who, based on the provisions of the law, are proven to be involved in the criminal act.

The provisions of the law in question include those regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This means that when compared to the old Criminal Code, now in Law No. 1/2023 there are provisions regarding criminalization of corporations. As is known, previously corporations were already criminal subjects. However, the mechanism for criminalizing corporations is not regulated at the level of the law, it is still regulated at the level of Supreme Court Regulation No. 16/2016 concerning Procedures for Handling Corporate Crimes ("Perma No. 16/2016"). With the enactment of Law No. 1/2023, criminalization of corporations has now been regulated at the "law" level, as explained in Article 45 Paragraph (1) of Law No. 1/2023, corporations are the subject of criminal acts.

Then, Article 46 of Law No. 1/2023 defines corporate crimes as crimes committed by managers who have a functional position in the structure corporate organization. Corporate crimes can also be committed by people who, based on employment

relationships, based on other relationships, act for and on behalf of the corporation, act in the interests of the corporation and within the scope of the Corporation's business or activities, either individually or together. In addition to the provisions as referred to in Article 46, Article 47 of Law No. 1/2023 states that criminal acts by corporations can be committed by the person giving the order, the person holding the control, or the beneficial owner of the corporation who is outside the organizational structure, but can control the Corporation.

CONCLUSION

The research results show the law must be interpreted as a regulation that is real and applies to all humans without exception. All acts of corruption committed by corporations must be subject to sanctions if they are contrary to applicable legal regulations. So that the law will function in order to achieve the objectives of the law, namely certainty, justice and benefit. That that corporations are responsible as legal subjects in criminal acts of corruption. Legal subjects are not only individuals or individuals but legal entities such as corporations that can be held accountable. The existence of an error is an absolute element that can result in a corporation being held criminally responsible.

REFERENCES

- Amrullah, Rinaldy. (2021). The Corruption In Indonesia: The Importance Of Asset Recovery In Restoring State Finances. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, Issues, Volume 24, Issue 7.
- Aripkah, Nur. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 27 Mei.
- Haboddin, Muhtar & Ahmad Imron Rozuli. (2017). Birokrasi Korupsi dan

- Kekuasaan. *Jurnal Transformative*. Vol. 3 Nomor 1, Maret
- Hage, Markus Y & Panggih Kusuma Ningrum. (2022). Corrective Justice and Its Significance on The Private Law. *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, Volume 7 (1).
- Halim, A. Ridwan. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Hikmawati, Puteri. (2017). The Obstacles of Implementing The Criminal Liability of The Corporation As A Criminal of Corruption. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni.
- Husin, Sukanda & Hilaire Tegnan. (2017). Corruption Eradication within the Protection of the Environment in Indonesia. *Asian Journal of Water, Environment and Pollution*, Vol. 14, No. 4.
- Kristian & Yopi Gunawan. (2015). *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Refika Aditama. Bandung.
- Luhut M.P (2016). *Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*. Pustaka Kemang, Depok.
- Lutfi, Akhmad Faisal *et al.* (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di Asean. *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume VII (1).
- Marsinah, Rahma. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 6 No.2, Maret.
- Nur, Syurya Muhammad & Rahmah Ningsih. (2019). Korupsi Mendegradasikan Nilai etika Pancasila, *Jurnal Forum Ilmiah*, Volume 16 Nomor 2, September.
- Romli Atmasasmita, (2018), *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samiilenko, H., Ivanova, N., Shaposhnykova, I., Vasylenko, L., Solomakha, I., & Povna, S. (2021). Corruption as a Threat to Economic Security of the Country. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(12), 316-322.
- Satria, Hariman. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas*, Volume 4 Nomor 2, Desember.
- Setiadi, Wicipto (2018), Korupsi di Indonesia, (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3 November.
- Shanty, Lilik. (2017). Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi. *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari - April.

Legal Systems in North African Countries Reviewed from the Perspective of Problems and Solutions

Steven Ng'ang'a
University of Nairobi
steven@uonbi.ac.ke

Abstract

The legal system in every country has a very important position and function. However, it should be noted that each country has a different legal system. Likewise, the legal system in North African countries has a different legal system from other countries in the world. The legal system in North African countries is indeed very interesting to study. The purpose of this research is to examine the legal system in North African countries from the perspective of problems and solutions. The unique combination of Islamic legal traditions, colonial heritage, and local customs creates a complex and dynamic legal system. Literature review is the method used by researchers to uncover the legal system in North African countries. Through analysis of the data obtained, the results of this study were able to show that the legal system in North African countries has unique characteristics, influenced by a long history of colonialism, Islamic influence, and local customs. Some common problems faced by the legal system in North African countries are (1) Legal dualism which is a challenge in itself in legal development; (2) Corruption is a serious problem that hinders law enforcement and weakens public trust in the justice system; (3) Women and minority groups often experience discrimination in access to justice. To overcome these problems, many countries in North Africa have made legal reform efforts, including (1) Legal harmonization is a strategic effort to overcome the complex problem of legal dualism in North African countries; (2) Strengthening judicial institutions is indeed one of the keys to overcoming the various complex problems faced by the legal system in North African countries; (3) Criminal law reform is a crucial step in overcoming the complex problems of the legal system in North African countries.

Keywords: Legal System; North African Countries; Problems; Solutions

INTRODUCTION

The legal system in every country has a very important position and function. The legal system is a set of rules, principles, and procedures that regulate the lives of people in a country (Verdier & Versteeg, 2015). The legal system has a very important role in community life. The legal system does have a very crucial role in community life. Imagine if there were no laws, our lives would be chaotic and full of uncertainty (Merryman & Perdomo, 2018).

As for some of the roles and functions of law in the life of society are maintaining order and security, namely the law provides boundaries that must be obeyed by every individual in society. Protecting human rights, that the law guarantees that every individual has

the same rights and is protected by the state (Milhaupt & Pistor, 2019). Resolving disputes, that the law provides a mechanism to resolve disputes between individuals or groups. Ensuring legal certainty, that the law provides legal certainty for every citizen, so that they can live safely and comfortably.

However, it must be noted that each country does have a different legal system (De, 2024). The differences in legal systems in each country are natural and reflect the richness of the culture and history of each country. By understanding these differences, we can appreciate cultural diversity and build better relationships with other countries. The differences in a country's legal system certainly depend heavily on different history and culture, ideology, geographical conditions, social,

religion, defense, security and politics (Perry, 2017).

The differences in legal systems in each country make the legal world very rich and complex (Siems, 2022). Like a beautiful mosaic, each country has unique pieces of law, formed from different histories, cultures, and values. Understanding these differences is essential for establishing good relations with other countries and resolving various legal problems that arise (Nelken, 2017). Understanding the differences in legal systems in various countries is indeed the key to establishing harmonious relations and resolving various complex legal problems in the current era of globalization (Park & Kim, 2020)

Likewise, the legal system in North African countries has a legal system that is different from other countries in the world. These differences make the legal systems in North African countries very interesting to study more deeply. Moreover, the legal system in North African countries has a unique blend of Islamic legal traditions, colonial heritage, and local customs creating a complex and dynamic legal system.

Therefore, the researcher wants to reveal the legal system in North African countries along with its problems and the solutions offered to solve them. That is why the researcher then raised the title of the research Legal System in North African Countries Reviewed from the Angle of Problems and Solutions.

METHOD

Literature review is a method that researchers use to uncover the legal system in North African countries. Data collection is done by collecting data or scientific papers both sourced from books and journals that can be accessed online. The data collected leads to the object of research or literature data collection. The data obtained is then processed and interpreted in depth to obtain solutions to the problems of the legal system in North African countries.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Legal System in North African Countries

The legal systems of North African countries have unique characteristics, influenced by a long history of colonialism, the influence of Islam, and local customs (Dugard, 2015). Islamic influence: The majority of North African countries are Muslim, so Islamic law (Sharia) has a significant influence in their legal systems. Family, inheritance, and criminal law often refer to Sharia principles.

Colonial Legacy: Colonization by European countries, such as France and Spain, left a deep imprint on the legal systems in North Africa. Many countries still use civil law systems derived from the colonizing countries (Valfredo, 2020). **Customs:** Local customs also play an important role in dispute resolution and legal decision-making.

In general, the legal systems in this region can be categorized into two main types:
a. Civil Law Legal System (Continental Law)

The dominant Civil Law legal system in North Africa is a legacy of colonialism, especially the French and Spanish colonial eras. Countries such as Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Mauritania were once part of French or Spanish colonies. During the colonial period, the civil law system that was in force in the colonizing countries was applied in their colonies. **Main Characteristics**

The Civil Law legal system in North Africa has several main characteristics, including:

- **Codification:** Law written in a comprehensive code.
- **Jurisprudence:** Court decisions can be used as a reference, but do not have the same force as laws.
- **Sources of law:** Apart from statutes, other sources of law are doctrine (the opinions of legal experts) and custom.
- **Role of judges:** Judges have an active role in implementing the law, but do not have the authority to make laws.

Adaptation and Syncretism of Law
Although the Civil Law legal system was adopted from the colonial countries, North African countries adapted and syncretized it with the previously existing Islamic law. This

resulted in a unique and distinctive legal system for each country. Some examples of adaptation and syncretism that can be found:

- Family law: Family law in many North African countries is still heavily influenced by Islamic law, especially regarding marriage, divorce and inheritance.
- Criminal law: The criminal law systems in North Africa generally adopt the principles of French criminal law, but with adjustments to local values and the Islamic religion.
- Customary law: Customary law still has a significant role in several aspects of community life, especially in rural areas (Abduroaf, 2019).

b. The Influence of Islamic Law (Sharia)

The influence of Islamic law (Sharia) in the legal systems of North African countries is very significant. Although the legal systems in these countries generally adopt the civil law system (continental law) originating from the French and Spanish colonial era, the legacy of Islamic law remains an inseparable part and continues to influence various aspects of people's lives.

Before colonialism, the North African region had a strong tradition of Islamic law. Islam entered the region in the 7th century and gradually replaced the previous legal system. Islamic law, or Sharia, regulates various aspects of life, from worship, muamalah (transactions), to family and criminal law (Sungay & Booley, 2023).

When Western countries colonized the region, they brought their legal systems with them. However, attempts to completely eradicate the influence of Islamic law were unsuccessful. The local people still adhered to the values and principles of Islamic law, resulting in a syncretism between Islamic law and colonial law.

Islamic law has a very strong

influence in several areas of law in North African countries, including: Family Law: Family law in North African countries is heavily influenced by Islamic law. This is seen in the regulation of marriage, divorce, inheritance, and children's rights.

Criminal Law: Criminal law in these countries is also influenced by Islamic law, especially in cases of crimes related to morality, such as adultery, drinking alcohol, and theft. Civil Law: Civil law, especially those related to contracts and property, also contains elements of Islamic law. Customary Law: Customary law in some areas of North Africa is still very strong and often contains elements of Islamic law.

Manifestation of the Influence of Islamic Law. The influence of Islamic law in the legal systems of North African countries can be seen in several forms, including: Source of law: Islamic law is one of the officially recognized sources of law, in addition to statutes and jurisprudence (Rautenbach, 2010). Legal material: Many legal provisions that regulate various aspects of people's lives are sourced from Islamic law.

Legal procedures: Some legal procedures, especially those related to family matters, are influenced by Islamic law. Legal values: The values of justice, equality, and welfare contained in Islamic law are the basis for the formation and application of law (Waltz, 2023).

2. Problems in North African Legal Systems

Some common problems facing legal systems in North African countries include:

1. Legal Dualism

Legal dualism is a condition in which there is more than one legal system that applies simultaneously in a region. In North African countries, this phenomenon is very complex and is a challenge in legal development. The overlap between formal (written) law and informal (customary) law often causes legal uncertainty and difficulties in implementing the law (Adams, & Turner, 2005).

The Root of the Problem of Legal Dualism in North Africa is like a colonial legacy, where the civil law system brought by the French and Spanish colonizers clashed with the pre-existing Islamic legal system. Then customary law, where the existence of strong customary law in rural communities also complicates the situation. There are differences in interpretation, namely there are differences in the interpretation and application of the law between judges, clerics, and society (Wiredu, 2022).

The negative impacts of legal dualism are legal uncertainty, namely the existence of several legal systems that apply simultaneously causing legal uncertainty for society. The existence of social conflict, caused by differences in interpretation and application of the law which can then trigger social conflict, especially in matters relating to personal status, inheritance, and criminal law. The occurrence of obstacles to development, namely the emergence of legal uncertainty hinders investment and economic development. The existence of discrimination where there is potential for discrimination against minority groups who do not adhere to the majority religion.

2. Corruption

Corruption is a serious problem that hampers law enforcement and weakens public trust in the justice system. Another impact is resource constraints, namely many countries in North Africa face limited human and financial resources to build an effective and efficient justice system. Corruption in North African countries often undermines and weakens the legal system, which in turn negatively affects governance, justice and socio-economic development. As many high-ranking or powerful officials engage in corrupt practices, they are often able to avoid prosecution or sanctions. This leads to impunity, where violations of the law are not prosecuted, and the legal system becomes ineffective. People lose faith in justice because they feel that the law only

applies to ordinary people, not to officials or elites. Corruption in the justice sector can lead to unfair decisions. Judges or legal officials involved in corrupt practices may make decisions based on bribes or external influences rather than objective law. This undermines the basic principle of a fair trial and undermines public trust in the legal system.

3. Discrimination

Women and minority groups often experience discrimination in access to justice. Rapid social changes, such as urbanization and modernization, pose new challenges for legal systems that are still rooted in tradition (Shale, 2019). The emergence of conflict and violence in North Africa has experienced prolonged conflict and violence, which can disrupt legal stability and security.

c. Efforts to Improve the Legal System

To address these problems, many countries in North Africa are undertaking legal reform efforts.

1. Harmonization of Law

Trying to harmonize formal and informal law to create a more coherent legal system. Legal harmonization is one of the strategic efforts to overcome the complex problem of legal dualism in North African countries (Denson, 2024). This concept refers to the process of unifying or integrating various different legal systems into one coherent and consistent legal system.

Harmonization of laws in North African countries is important.

- a) **Eliminating Legal Uncertainty:** With a clear legal system, it will be easier for society to understand and comply with the law.
- b) **Improving Legal Certainty:** High legal certainty will attract investment and encourage economic growth.
- c) **Preventing Social Conflict:** Legal harmonization can reduce the potential for conflict arising from differences in legal interpretation.

- d) **Strengthening Law Enforcement:** With an integrated legal system, law enforcement will be more effective.
2. **Strengthening the Judicial Institutions**
Increasing the independence and accountability of the judiciary. Strengthening the judiciary is indeed one of the keys to overcoming the various complex problems faced by the legal system in North African countries. With an independent, professional, and effective judiciary, it is hoped that legal certainty can be created, social conflict can be reduced, and public trust in the legal system can be increased (Tiliouine & Estes, 2016). Strengthening judicial institutions is important for the following reasons:
- Ensuring Justice: A strong judicial system will ensure that every individual receives fair treatment before the law.
 - Preventing Arbitrariness: Legal decisions taken must be based on applicable laws, not on the interests of certain individuals or groups.
 - Increasing Public Trust: The public will have more confidence in the legal system if they are confident that justice will be served.
 - Encouraging Investment: High legal certainty will attract foreign investors to invest in the country.
3. **Criminal Law Reform**
Improving criminal laws and criminal justice procedures to protect the rights of suspects and victims. Improving criminal law and criminal justice procedures in North African countries to protect the rights of suspects and victims is a major challenge, but is critical to ensuring fair and effective justice systems. Criminal law reform is a crucial step in addressing the complex legal system problems in North African countries. By carrying out reforms, it is hoped that a more just, effective and modern criminal law system can be created. Criminal law reform is important for several reasons:
- Adapting to Changing Times: Criminal law needs to be continually updated to accommodate social, economic, and technological changes.
 - Improving the Effectiveness of Law Enforcement: Good criminal law will facilitate law enforcement and reduce crime rates.
 - Ensuring Justice: Criminal law reform aims to create a fairer and less discriminatory legal system.
 - Increasing Public Trust: People will have more trust in the legal system if they feel that the laws protect their rights.
4. **Legal Education**
Increasing legal awareness in society through legal education. Legal education has a very crucial role in overcoming the problems of the legal system in North African countries. By providing a deep understanding of the law, both to the general public and legal practitioners, it is hoped that a high level of legal awareness can be created, as well as improving the quality of law enforcement. Legal education is important for several reasons.
- Increasing Legal Awareness: Legal education will make people more aware of their rights and obligations, as well as applicable legal procedures.
 - Forming Legal Character: Legal education can form the character of individuals who uphold law and justice.
 - Producing Quality Legal Personnel: Legal education produces graduates who are ready to work in the legal field and contribute to legal development.
 - Preventing Violations of the Law: By understanding the law, people will be more motivated to obey the law.
5. **International Cooperation**
International cooperation is one of the most effective approaches to addressing the complex legal system issues in North African countries. Through this cooperation, North African countries can obtain support, resources, and expertise from developed countries and international organizations to carry out legal reforms. Cooperate with

international organizations to obtain technical and financial assistance in legal reform. International cooperation is important for several reasons.

- a) Access to Resources: International cooperation can provide access to the financial resources, technology, and expertise needed to carry out legal reform.
- b) Knowledge Transfer: Developed countries can share knowledge and experience in the legal field with North African countries.
- c) Network Strengthening: International cooperation can strengthen networks between countries and international organizations, thereby facilitating coordination and collaboration.
- d) International Legitimacy: Support from the international community can provide legitimacy to legal reform efforts undertaken by North African countries.

CONCLUSION

Through analysis of the data obtained, the results of this study were able to show that the legal system in North African countries has unique characteristics, influenced by a long history of colonialism, Islamic influence, and local customs. Some common problems faced by the legal system in North African countries are (1) Legal dualism which is a challenge in itself in legal development; (2) Corruption is a serious problem that hinders law enforcement and weakens public trust in the justice system; (3) Women and minority groups often experience discrimination in access to justice. To overcome these problems, many countries in North Africa have made legal reform efforts, including (1) Legal harmonization is a strategic effort to overcome the complex problem of legal dualism in North African countries; (2) Strengthening judicial institutions is indeed one of the keys to overcoming the various complex problems faced by the legal system in North African countries; (3) Criminal law reform is a crucial step in overcoming the complex problems of the legal system in North African

countries.

REFERENCE

- Abduraof, M. (2019). A constitutional analysis of an Islamic will within the South African context. *De Jure Law Journal*, 52(1), 257-266.
- Adams, M., & Turner, S. (2005). Legal dualism and land policy in Eastern and Southern Africa. *Land Rights for African Development*, 6.
- De Cruz, P. (2024). *Comparative law in a changing world*. Taylor & Francis.
- Denson, R. (2024). A Step in the Right Direction or Additional Burden for Women Married in Terms of Islamic Law? *Women's Legal Centre Trust v President of the Republic of South Africa [2022] ZACC 23. Obiter*, 45(3), 696-710.
- Dugard, J. (2015). *Human rights and the South African legal order* (Vol. 1240). Princeton University Press.
- Merryman, J., & Pérez-Perdomo, R. (2018). *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Milhaupt, C. J., & Pistor, K. (2019). *Law & capitalism: What corporate crises reveal about legal systems and economic development around the world*. University of Chicago Press.
- Nelken, D. (2017). *Using the concept of legal culture. In Legal Theory and the Social Sciences* (pp. 279-303). Routledge
- Park, C. H., & Kim, K. (2020). E-government as an anti-corruption tool: Panel data analysis across countries. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 691-707.
- Perry, A. (2017). Effective legal systems and foreign direct investment: In search of the evidence. *In Globalization and International Investment* (pp. 3-23). Routledge
- Rautenbach, C. (2010). Deep legal pluralism in South Africa: Judicial accommodation of non-state law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 42(60), 143-177.

- Shale, I. (2019). Historical perspective on the place of international human rights treaties in the legal system of Lesotho: Moving beyond the monist-dualist dichotomy. *African Human Rights Law Journal* , 19(1), 193-218.
- Siems, M. (2022). *Comparative law* . Cambridge University Press.
- Sungay, M. H., & Booley, A. (2023). Case in point South Africa: A brief overview of whether Islam is deemed less tolerant of women's rights than other faiths and cultures?. *Journal of Islamic History and Literature*, 1(2), 59-74.
- Tiliouine, H., & Estes, R. J. (2016). Social development in North African countries: Achievements and current challenges. *The state of social progress of Islamic societies: Social, economic, political, and ideological challenges* , 109-136.
- Valfredo, R. S. (2020). Domesticating Treaties in the Legal System of South Sudan—A Monist or Dualist Approach ?. *African Journal of International and Comparative Law* , 28(3), 378-400.
- Verdier, P. H., & Versteeg, M. (2015). International law in national legal systems: An empirical investigation. *American Journal of International Law* , 109(3), 514-533.
- Waltz, S. E. (2023). *Human rights and reform: Changing the Face of North African politics* . Univ. of California Press.
- Wiredu, K. (2022). *Dualism*. In *Encyclopedia of African Religions and Philosophy* (pp. 180-182). Dordrecht: Springer Netherlands.